

BIM Methodology And Automation Applied To BRT Corridor Infrastructure

Luiza Bandeira Rodrigues de Carvalho¹, Thiago Henrique Dantas², Armando Luciano Borges³

¹TPF Engenharia, Brasil, luiza.carvalho@tpfe.com.br, ²TPF Engenharia, Brasil, thiago.dantas@tpfe.com.br, ³TPF Engenharia, Brasil, luciano.borges@tpfe.com.br

Resumo

O crescimento da densidade populacional em centros urbanos demanda soluções sustentáveis para a mobilidade. O Projeto Inter 2 Linha Direta, parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, visa requalificar a infraestrutura de transporte coletivo e a rede viária multimodal, priorizando corredores BRT e mobilidade ativa. Com 22 km de vias, 44 km de calçadas, reabilitação e construção de viadutos e implantação de estação BRT, o projeto adota a Modelagem da Informação da Construção (BIM) para integrar disciplinas de engenharia e arquitetura. Ferramentas desenvolvidas no AutoCAD Civil 3D e Dynamo otimizaram a modelagem, reduziram tarefas repetitivas e ampliaram a precisão de análises. A experiência evidencia que metodologias digitais elevam a qualidade de intervenções urbanas de grande escala, otimizando recursos, fortalecendo a integração técnica e promovendo impactos positivos sobre a mobilidade. O caso demonstra potencial de replicabilidade em cidades brasileiras comprometidas com eficiência, sustentabilidade e inclusão.

Keywords: Sustainable Urban Mobility, Public Transport, Smart Cities.

DOI: [10.5281/zenodo.18356378](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356378)

1. Introdução

O acelerado adensamento populacional nas áreas urbanas intensifica os desafios relacionados à mobilidade, exigindo estratégias integradas que promovam sustentabilidade, eficiência e inclusão social. Nesse contexto, a priorização do transporte público e de modos ativos, em detrimento do uso de veículos individuais, torna-se essencial para a redução de congestionamentos, emissões e desigualdades de acesso à cidade. Mais que isso, garantem o Direito a Cidade, direito ao acesso à saúde, lazer, cultura, trabalho e educação.

Rodrigues, J. M. (2016) destaca que:

Deslocar-se cotidianamente é uma necessidade comum a todos, no entanto, as propriedades do deslocamento, a saber: frequência, motivo, meio de transporte escolhido, fluidez, conforto e segurança, são determinadas e, por muitas vezes, contingenciadas por atributos individuais, familiares, relativos aos bairros e às cidades. Com efeito, a mobilidade urbana – que depende desse conjunto de propriedades – pode ser entendida como a soma de capacidades e facilidades para o deslocamento de pessoas e mercadorias nos espaços urbanos.

No caso brasileiro, em um contexto histórico de profundas e rápidas transformações urbanas, a constituição de um modelo específico de mobilidade, marcado pelo progressivo abandono de investimento em transporte público de massa e pelo aumento da motorização individual, determinou, de modo geral, a maneira como atualmente ocorrem os deslocamentos nas cidades.

No que tange à inclusão social e direito à cidade, é possível afirmar que sistemas de mobilidade restringem a sociedade a grandes oportunidades como afirma Alvim et al. (2024):

Nesse contexto de disparidades, a desigualdade no acesso à mobilidade emerge como um fator crítico, influenciando diretamente a inclusão social e econômica dos indivíduos. Bairros periféricos, frequentemente habitados por comunidades economicamente desfavorecidas e minorias étnicas, enfrentam grandes deficiências sistêmicas em termos de infraestrutura e serviço de transporte, restringindo o acesso a atividades primordiais como emprego, saúde e educação.

A cidade de Curitiba, reconhecida por sua inovação histórica no planejamento urbano e transporte coletivo, estrutura-se como um laboratório de mobilidade sustentável. Entre seus investimentos mais recentes, destaca-se o Projeto Novo Inter 2 – Linha Direta, integrante do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O empreendimento encontra-se financeiramente respaldado por um aporte total de US\$ 133,4 milhões, oriundos de financiamento pelo BID e contrapartida municipal (US\$ 106,7 milhões + US\$ 26,7 milhões) (Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID], 2025).

Com cerca de 38 a 40 km de itinerário no trajeto das linhas Inter 2 e Interbairros II, o projeto abrange um território extenso, impactando aproximadamente 28 bairros e cerca de 580 mil moradores da capital paranaense. Sua proposta contempla a requalificação viária, com ações de pavimentação, drenagem, calçadas, iluminação, paisagismo, faixas exclusivas para ônibus e estruturas de apoio multimodal — incluindo a implantação da estação modelo Prisma Solar, equipada com módulos fotovoltaicos, conforto térmico, e integração com micromobilidade e paraciclos.

O caráter inovador do projeto está evidenciado pela adoção da Modelagem da Informação da Construção (*BIM*) desde a fase de concepção. Curitiba investe desde 2018 em infraestrutura tecnológica por meio do LABIMPMC (Laboratório de BIM do IPPUC), visando a integração do *BIM* na gestão urbana, aliando treinamentos e estruturação digital ao planejamento de obras estruturantes como o Novo Inter. Essa abordagem digital tem habilitado automação de fluxos de trabalho, modelagem tridimensional integrada e análise mais precisa de quantitativos técnicos.

Além disso, o projeto incorpora salvaguardas socioambientais robustas, com políticas de reassentamento voluntário e subprogramas habitacionais voltados a populações vulneráveis afetadas pelas intervenções, de modo a assegurar justiça social e manutenção da qualidade de vida nos territórios impactados. Finalmente iniciativas de consulta pública e interlocução com comunidades foram estabelecidas por meio da UTAG, como parte do esforço de transparência e engajamento com os moradores. Em síntese, o Projeto Novo Inter 2 – Linha Direta é um exemplo expressivo de inovação e planejamento urbano em Curitiba, combinando: requalificação estrutural e mobilidade sustentável,

tecnologias digitais aplicadas ao planejamento e execução de infraestrutura, integração social e ambiental em seus instrumentos de execução.

Este artigo visa explorar essa experiência como relato de caso metodológico, evidenciando como a convergência de engenharia, digitalização, sustentabilidade e políticas urbanas pode gerar efeitos positivos de replicabilidade em contextos similares no Brasil contemporâneo.

1.1 Marco das Soluções Urbanas de Curitiba

A experiência em planejamento urbano de Curitiba nas últimas quatro décadas tem sido baseada em um tripé formado pela organização do uso do solo, a hierarquização do sistema viário, a oferta de um sistema de transporte eficiente (IPPUC, 2004, p. 30).

As grandes transformações urbanas da cidade deram-se com a posse de Jaime Lerner como prefeito no ano de 1971. Então, em 1974 foram inaugurados os primeiros 20 quilômetros de um sistema pioneiro que depois se tornou o que conhecemos como Sistema BRT. A capacidade inicial do sistema é de 54 mil passageiros por dia e a do ônibus expresso é de 90 passageiros (IPPUC, 2025). Neste período o Sistema contava com duas linhas expressas, oito linhas alimentadoras e dois terminais de integração (sendo essa uma integração física). Nesse período as canaletas para ônibus correspondiam a apenas 19km de extensão, mas se criou o importante sistema de definição hierárquica das linhas pelas cores, sendo o vermelho para as linhas expressas e o laranjas para as linhas alimentadoras. Apenas 9% do Sistema era integrado (Miranda, H. F., 2010).

De lá para cá, o BRT já representa 84 quilômetros dentro do sistema de ônibus da capital paranaense e se consolidou como exemplo bem-sucedido de transporte de massa entre as alternativas adotadas mundo afora. O sistema BRT foi adotado, segundo dados do BRTData, por mais de 190 cidades em todos os continentes, que juntas transportam 31,6 milhões de passageiros/dia em 5.842 quilômetros de canaletas exclusivas (Prefeitura de Curitiba, 2025).

1.1.1 Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba

O Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba, no qual o Projeto da Linha Direta Inter 2 está incluído, tem como objetivo o incentivo à mobilidade urbana da população, por meio de intervenções na infraestrutura do sistema de transporte público e intermodalidade viária, com foco na priorização do transporte coletivo e mobilidade ativa em detrimento ao uso de veículos individuais.

Assim, o Programa visa oferecer um sistema de transporte urbana de qualidade aos 28 bairros conectadas por linha circulares Inter 2 e Interbairros II, com objetivo de aumentar a velocidade operacional do transporte coletivo. Entre as melhorias de infraestrutura viária estão a requalificação de 70km de vias abertas ou requalificadas, 30km de faixas exclusivas e 13 novas estações.

Em 2020, a Linha Inter 2 transportava cerca de 91 mil passageiros/dia útil. Ao somar o carregamento da Linha Interbairros II, de 64 mil passageiros/dia útil totaliza-se 155 mil passageiros /dia útil a serem beneficiados pelas melhorias projetadas, além da estimativa dos novos 26 mil passageiros por dia que devem se tornar usuários das linhas com o aumento da capacidade (Prefeitura de Curitiba, 2023).

2 Desenvolvimento

Esta seção irá contextualizar o cenário da aplicação BIM em projetos de infraestrutura, bem como uma síntese e particularidade de cada uma das disciplinas modeladas e quais foram os plug-ins desenvolvidos para o Projeto, imprescindíveis para a elaboração do mesmo.

2.1 Caracterização do Problema

O uso das tecnologias BIM (*Building Information Modeling*) tem grande importância na eficiência da elaboração de projetos de engenharia e vêm ganhando cada vez mais participação no mercado.

Entretanto, enquanto várias organizações têm usado o *BIM* em larga escala nos projetos de construções verticais, sua aplicação em projetos de infraestruturas lineares apresenta índices bem inferiores. Um estudo elaborado por McGraw-Hill Constructions, ainda em 2012, aponta que embora 43% dos projetos gerais tenham cinco ou mais anos de experiência com *BIM*, apenas 23% possuem um tempo de experiência equivalente quando observamos os projetos de obras de infraestrutura.

Figura 1 – Anos de experiência na utilização do BIM. Fonte: McGraw-Hill Construction, 2012

Desde então, no contexto brasileiro, a difusão dessa metodologia tem se intensificado nos últimos anos, com alguns marcos legais, regulamentadores e Planos Nacionais que visam impulsionar a adoção de Modelagem *BIM* em projetos de infraestrutura públicos, a saber:

- *Decreto nº 9.377/2018* – Instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do *BIM* – BIM BR, estabelecendo metas de longo prazo para adoção do BIM na administração pública.
- *Decreto nº 9.983/2019* – Atualizou a governança da estratégia e introduziu um roadmap com fases por categorias de uso.
- *Decreto nº 10.306/2020* – Tornou obrigatório o uso do BIM para projetos de obras públicas federais a partir de 2021, como parte da estratégia BIM BR.
- *Decreto nº 11.888/2024* – Retomada e ampliação da Estratégia BIM BR, com fortalecimento da governança, inclusão de novos ministérios, capacitação profissional e intensificação do uso público e privado do BIM.
- *Lei nº 14.133/2021* – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Prevê o uso preferencial do BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia, sempre que adequado ao objeto.
- *Decisão Surod nº 737/2025 (ANTT)* – Estabelece a obrigatoriedade do BIM em concessões rodoviárias federais, exigindo Plano de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) e cronograma progressivo de implantação.

Diante deste cenário, espera-se a evolução da aplicação do *BIM* em obras de infraestrutura nos próximos anos. Por sua vez, o projeto de ampliação da capacidade da Linha Direta Inter 2, em Curitiba (PR), configura-se como um caso emblemático da aplicação do *BIM* em infraestrutura pública. Na seção a seguir serão abordadas as especificidades de modelagem de cada disciplina presente no Modelo.

2.2 Modelagem

Nas seções posteriores, serão apresentadas as particularidades da modelagem de cada uma das disciplinas.

2.2.1 Terraplenagem

O projeto de terraplenagem compreendeu o cálculo dos volumes de corte e aterro, a definição das origens e destinos dos materiais e as Distâncias Médias de Transporte (DMT). Esta etapa é de grande relevância em obras de infraestrutura, dado que a movimentação de solo representa parcela significativa do orçamento. A utilização do *Civil 3D* permitiu a elaboração integrada dos alinhamentos horizontal e vertical, possibilitando que alterações em um desses elementos fossem automaticamente refletidas nos demais componentes do modelo. Além disso, o *software* foi empregado na

automatização da geração de platôs, no cálculo preciso dos volumes e na criação de seções transversais a cada 10 metros.

No contexto urbano, a modelagem demandou maior rigor no nivelamento das vias para mitigar impactos em edificações e cruzamentos existentes. A pavimentação foi modelada a partir da definição de *assemblies* no *Civil 3D*, representando as camadas estruturais para os diferentes tipos de pavimento empregados. Foram adotadas soluções em pavimento rígido de concreto e semirrígido com sub-base reciclada, além de trechos em pavimento intertravado em áreas de transição e remansos.

2.2.2 Geotecnia

As sondagens realizadas em campo foram integralmente modeladas segundo profundidade e caracterização dos materiais. Para viabilizar o processamento do grande volume de dados, foi desenvolvida uma rotina no *Dynamo* para *Civil 3D*, que automatizou a inserção dos furos a partir de planilhas em Excel contendo espessura, profundidade e composição de cada camada. Com isso, foi possível modelar mais de 200 sondagens em poucos minutos, mantendo a associação de atributos e dimensões a cada elemento do modelo.

2.2.3 Drenagem

Com base no estudo hidrológico e no modelo digital do terreno, foi elaborado o sistema de drenagem urbana. Desde a fase de projeto básico, as soluções foram concebidas diretamente em ambiente BIM, utilizando os recursos de *pipes* (tubulações) e *structures* (bocas de lobo, caixas de ligação e poços de visita) do *Civil 3D*. Os elementos, em três dimensões, continham propriedades geométricas e funcionais desde a concepção, permitindo identificar e corrigir incompatibilidades, especialmente nas conexões com infraestruturas existentes.

2.2.4 Fibra óptica

A rede de lógica e fibra óptica foi modelada por meio da inserção de caixas de passagem e tubos. Para otimizar o processo, foi desenvolvida uma rotina que gerava automaticamente os sólidos das caixas e tubulações a partir de *polylines*, assegurando precisão dimensional e posicionamento correto. Essa automação reduziu a repetição de tarefas e padronizou a modelagem dos elementos.

2.2.5 Paisagismo

O projeto de paisagismo abrangeu calçadas, acessibilidade, mobiliário urbano, arborização e tratamento paisagístico. Por integrar o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba, priorizou-se a mobilidade ativa e a criação de áreas verdes em harmonia com o transporte coletivo. Essa complexidade exigiu a elaboração de mais de 60 *assemblies* para representar as diferentes configurações de passeio, rampas e faixas de vegetação. Para os *offset targets*, foi desenvolvida uma rotina que configurava automaticamente as regiões com mesma seção-tipo, elevando significativamente a produtividade. Em interseções, foram modeladas rampas de acessibilidade e pisos táteis, respeitando a legislação vigente.

2.2.6 Sinalização

A sinalização horizontal, vertical e semafórica foi modelada a partir das superfícies finalizadas de pavimento e calçadas, utilizando o plug-in *sinC*, compatível com *Civil 3D*. Essa ferramenta inclui biblioteca parametrizada de elementos definidos pelo CONTRAN, além de funcionalidades para placas e faixas especiais. No projeto, foram modelados diversos elementos segundo os padrões da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba. O *sinC* também permitiu a extrusão automática das camadas de pintura e o posicionamento dos elementos na superfície acabada, acompanhando a triangulação do terreno, o que garantiu maior precisão e produtividade.

2.2.7 Obras de arte especiais e estação de ônibus

A estação de ônibus Xaxim envolveu projetos arquitetônicos, estruturais, de fundações, hidrossanitários, elétricos e de acessibilidade. Devido ao maior nível de maturidade do *BIM* aplicado a edificações, essa etapa apresentou desafios menores quando comparada às infraestruturas lineares. Tanto a estação quanto as obras de arte especiais foram modeladas predominantemente no *Revit*, possibilitando o uso avançado do *clash detection* no *Navisworks*, a extração de quantitativos e a verificação de compatibilidades entre disciplinas.

2.2.8 Propriedades associadas aos elementos

Um dos diferenciais do *BIM* é a vinculação de informações às geometrias modeladas. Cada sólido 3D foi associado às propriedades referentes aos serviços de execução, permitindo a consulta direta das informações no modelo. Dada a variedade de disciplinas, foi necessária a combinação de diferentes tabelas de referência (SMOP, SINAPI, entre outras), além da elaboração de orçamento próprio para itens não contemplados. Apesar da evolução alcançada, a associação de propriedades ainda foi realizada de forma manual, demandando esforços repetitivos.

2.2.9 Renderização

Para tornar a apresentação do projeto mais realista e acessível, o modelo foi submetido a um processo de renderização no *software Twinmotion*, a partir da exportação em formato *Datasmith*. Essa etapa possibilitou organizar hierarquicamente as camadas e atribuir materiais adequados aos sólidos, além de incorporar elementos de elevação e movimento, garantindo uma visualização próxima das condições reais. Também foram adicionados efeitos naturais, como a variação da iluminação solar conforme localização e horário, além da simulação de vento, presença de pedestres e circulação de veículos, de modo a representar de forma dinâmica a experiência do espaço urbano projetado.

Esses recursos de visualização conferem maior clareza à compreensão do projeto, não apenas para os clientes e gestores públicos, mas principalmente para a população de Curitiba, futura usuária da infraestrutura. As imagens produzidas poderão ser utilizadas pela prefeitura como instrumento de comunicação, seja em campanhas de divulgação, redes sociais ou materiais institucionais, fortalecendo a transparência e o diálogo com a sociedade sobre o andamento do empreendimento.

2.3 Desenvolvimento de Plug-ins para a Otimização da Modelagem BIM

Durante o desenvolvimento do projeto, pode-se observar a necessidade de acelerar tarefas repetitivas, garantir maior precisão nas modelagens e facilitar a análise e a conferência de informações em campo. Para suprir essas demandas, foram desenvolvidos quatro plug-ins personalizados no ambiente do *Civil 3D*, com o objetivo de aumentar a produtividade da equipe e garantir padronização nos processos. A seguir, descrevem-se as funcionalidades e os benefícios:

2.3.1 Plug-in “Click Street View”

Esse plug-in permite abrir diretamente uma janela do *Google Street View* a partir de um ponto clicado no modelo no *Civil 3D*. A funcionalidade foi especialmente útil nas fases de concepção e verificação do projeto, pois possibilitou a realização de levantamentos e conferências prévias sem a necessidade de deslocamento até o local. Isso resultou em significativa economia de tempo e recursos, além de proporcionar maior segurança e precisão nas decisões técnicas.

2.3.2 Plug-in para Geração Parametrizada de Caixas 3D

Com o objetivo de agilizar a modelagem de caixas para instalações elétricas e de fibra óptica, foi desenvolvido um *plug-in* que gera os sólidos tridimensionais de maneira parametrizada. A ferramenta permite a criação automatizada das caixas a partir de parâmetros definidos pelo usuário, como dimensões e tipo de instalação, sem depender do uso de *polylines* como referência. Isso garantiu agilidade na inserção dos elementos, precisão dimensional e posicionamento adequado em relação ao terreno do projeto. Essa automação foi especialmente relevante considerando a quantidade e

diversidade de caixas ao longo da infraestrutura, contribuindo significativamente para a padronização e produtividade do processo de modelagem.

2.3.3 *Plug-in para Configuração de Alvos em Múltiplas Regiões de Corredores*

Devido à extensão do projeto — com mais de 500 regiões de corredores ao longo de 700 metros — foi necessário criar uma ferramenta que permitisse setar múltiplos alvos simultaneamente. O *plug-in* desenvolvido permite definir os *offsets targets* para diversas regiões de uma só vez, assegurando consistência na aplicação dos *assemblies* e possibilitando um ganho expressivo de produtividade. Essa solução foi fundamental na disciplina de paisagismo, que envolvia complexas variações geométricas nos passeios.

2.3.4 *Plug-in para Numeração de Elementos em Múltiplos Alinhamentos*

Em projetos lineares, a identificação precisa de elementos distribuídos ao longo de vários alinhamentos é essencial para organização e extração de informações. O *plug-in* desenvolvido permite numerar automaticamente elementos com base em parâmetros pré-estabelecidos, considerando alinhamentos múltiplos. Com essa ferramenta, foi possível manter a rastreabilidade e facilitar a comunicação entre as disciplinas envolvidas no projeto.

3 Método

O método proposto teve como base o Relato de Caso de um projeto de requalificação urbana, com ampliação das vias, inserção da acessibilidade nos passeios, e integração multimodal na estação de passageiros proposta. Foram aplicadas ferramentas computacionais (*AutoCad, Revit, AutoCad Civil 3d, AutoCad NavisWorks, TwinMotion*), de forma os possíveis conflitos de projeto e etapas construtivas. Assim, o método conta com oito etapas apresentadas no fluxograma a seguir.

Figura 2 - Fluxograma de Trabalho. Fonte: Autor, 2025.

3.1 Etapas de desenvolvimento do projeto

O processo de concepção e detalhamento do Projeto Inter 2 Linha Direta foi estruturado em fases sequenciais e integradas, buscando assegurar rigor técnico, integração multidisciplinar e alinhamento

com os objetivos de mobilidade urbana sustentável estabelecidos pelo Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba.

3.1.1 Levantamento de campo

A etapa inicial compreendeu a execução de campanhas de levantamento topográfico e investigações geotécnicas, com o objetivo de obter dados precisos da configuração do terreno, das condições geológicas e geotécnicas e das interferências existentes. Foram realizados levantamentos planialtimétricos georreferenciados, incluindo voo de drone, sondagens a percussão (SPT) e ensaios laboratoriais de caracterização de solos, de modo a subsidiar o dimensionamento estrutural e a definição de soluções construtivas adequadas.

3.1.2 Capacitação técnica e padronização de processos

Considerando a adoção de metodologias digitais baseadas na Modelagem da Informação da Construção (*BIM*), foi conduzido um programa interno de capacitação dos profissionais envolvidos. Esse treinamento contemplou o uso avançado dos softwares *AutoCAD*, *Revit*, *AutoCAD Civil 3D*, *AutoCAD Navisworks* e *Twinmotion*, visando uniformizar procedimentos, otimizar a comunicação entre disciplinas e garantir a interoperabilidade dos modelos digitais. Também foram definidos padrões de Projetos, com intuito de parametrizar o Modelo.

3.1.3 Obtenção de projetos e dados de referência

Foram reunidos e sistematizados todos os projetos preexistentes e documentos técnicos relacionados à área de intervenção, incluindo plantas cadastrais, redes de infraestrutura urbana (água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações), diretrizes viárias e dados ambientais. Também foram realizadas reuniões periódicas com as Partes Interessadas. Esta etapa assegurou a consolidação de um banco de informações atualizado e compatível com os padrões *BIM* adotados.

3.1.4 Estudo Preliminar

Nessa etapa foram desenvolvidas propostas iniciais considerando condicionantes técnicos, ambientais e urbanísticos. Também foram avaliadas as alternativas de traçado, tipologia e implantação e apresentadas para validação junto a todas as Partes Interessadas, incorporando os de ajustes.

3.1.5 Projeto Executivo

Foram elaborados desenhos, especificações técnicas e memoriais descritivos necessários para a execução da obra, com detalhamento de projeto a nível executivo. Foi realizada a integração das disciplinas, com identificação das devidas interferências.

3.1.6 Modelagem e coordenação interdisciplinar

A partir das informações coletadas e sistematizadas, procedeu-se à elaboração de um modelo federado em ambiente *BIM*, integrando as disciplinas de pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação pública, estruturas (pontes e viadutos), paisagismo, mobiliário urbano e arquitetura da estação *BRT*. A coordenação interdisciplinar foi viabilizada pelo uso de ferramentas colaborativas e pela realização de revisões periódicas no *Navisworks*, visando à detecção de interferências e à otimização das soluções projetuais.

3.1.7 Análise e validação técnica

Os modelos tridimensionais gerados foram submetidos a simulações e análises de desempenho, considerando aspectos funcionais, construtivos, ambientais e operacionais. Foram avaliados quantitativos de materiais, sequências construtivas e possíveis impactos no entorno, de modo a assegurar a viabilidade técnica e econômica da intervenção.

Parte em que se descreve o método utilizado para a pesquisa ou projeto e as etapas do processo de desenvolvimento e análise.

4 Resultados

O desenvolvimento do Projeto Inter 2 – Linha Direta evidenciou avanços relevantes na elaboração e coordenação de projetos de infraestrutura urbana por meio da aplicação da metodologia *BIM*. A integração multidisciplinar foi um dos principais resultados, já que a modelagem federada permitiu compatibilizar as diferentes disciplinas envolvidas, reduzindo riscos de retrabalho e conflitos em obra. Além disso, a automação de processos, viabilizada por rotinas desenvolvidas no *Civil 3D* e no *Dynamo*, trouxe ganhos de produtividade e padronização, especialmente em tarefas repetitivas como a modelagem de sondagens, geração de seções, criação de *assemblies* e detalhamento de elementos do calçamento. O expresso aumento de produtividade após a elaboração de *plug-ins* foi imprescindível para o desenvolvimento do trabalho no tempo esperado.

Com isso, a representação tridimensional das soluções urbanas possibilitou uma visão mais integrada do projeto, assegurando que aspectos de paisagismo, sinalização viária, drenagem, pavimentação e demais especialidades fossem representados de forma consistente. Além dos modelos digitais, a disponibilização de arquivos em 2D e do modelo federado em formato NWD garantiu a aplicabilidade prática dos resultados, favorecendo tanto a comunicação entre equipes quanto a transparência do processo de projeto. Em conjunto, esses resultados confirmam que a incorporação de metodologias digitais no setor público contribui para maior eficiência, consistência e confiabilidade no desenvolvimento de obras de grande escala.

5 Discussões

A experiência de Curitiba com o Projeto Inter 2 demonstra que a aplicação do *BIM* em obras lineares, embora ainda em processo de consolidação no Brasil, é factível e oferece benefícios significativos, sobretudo em empreendimentos complexos que envolvem múltiplas disciplinas. Os resultados obtidos confirmam a importância do papel do poder público, tanto pela criação de marcos regulatórios que incentivam a adoção do *BIM*, quanto pelo investimento institucional em iniciativas, que ampliaram a maturidade digital da equipe técnica e viabilizaram a execução de um projeto de alta complexidade.

A integração entre transformação digital e políticas de mobilidade urbana sustentável revelou-se estratégica para potencializar não apenas a eficiência operacional, mas também os impactos sociais e ambientais da obra. Entretanto, alguns desafios permanecem, como a necessidade de maior automação na atribuição de propriedades aos elementos modelados e a ampliação do domínio técnico das ferramentas digitais entre projetistas e construtores. Assim, a experiência curitibana mostra-se como um exemplo relevante e potencialmente replicável em outras cidades brasileiras, evidenciando que a combinação entre inovação tecnológica e compromisso com a mobilidade urbana sustentável pode constituir um instrumento central para a construção de cidades mais eficientes, inclusivas e resilientes.

Referências

- Alvim, A. T. B., et al. (2024). Mobilidade urbana em perspectiva: Novos olhares sobre as dinâmicas da cidade contemporânea. *Cadernos Metrópole*, 26, 413–421. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2024-6000>
- Brasil (2018). *Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018*. Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM – BIM BR e estabelece metas para adoção do BIM na Administração Pública Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 maio 2018. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9377.htm.

- Brasil (2019). *Decreto nº 9.983, de 27 de agosto de 2019*. Atualiza a governança da Estratégia Nacional BIM BR e institui roadmap de implementação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 ago 2019. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm
- Brasil (2020). *Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020*. Torna obrigatório o uso do BIM em projetos de obras públicas federais a partir de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 abr 2020. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10306.htm
- Brasil (2024). *Decreto nº 11.888, de 17 de julho de 2024*. Retoma e amplia a Estratégia BIM BR, fortalecendo governança, capacitação e uso público e privado do BIM. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jul 2024. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d11888.htm
- Brasil (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Prevê o uso preferencial do BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 abr 2021. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
- Agência Nacional de Transportes Terrestres. (2025). *Decisão Surod nº 737, de 2025*. Estabelece a obrigatoriedade do BIM em concessões rodoviárias federais, exigindo Plano de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) e cronograma progressivo de implantação. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Recuperado em 23 de agosto de 2025. Recuperado de: https://anttleis.antt.gov.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000737&sgl_tipo=DCS&sgl_orgao=SUROD/ANTT/MT&vlr_ano=2025&seq_ato=000&cod_modulo=161&cod_menu=5408
- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. (2004). *Lei n. 9800/2004*: Plano diretor. Curitiba: IPPUC.
- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. (2025). Site oficial. Recuperado em 23 de agosto de 2025, de <https://www.ippuc.org.br/>
- McGraw-Hill Construction. (2012). *The business value of BIM for infrastructure: Addressing America's infrastructure challenges with collaboration and technology*. Bedford.
- Miranda, H. F. (2010). *Mobilidade urbana sustentável e o caso de Curitiba* (Dissertação de Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-03052011-103404/publico/HFM_Ms.pdf
- Prefeitura de Curitiba. (2023, 21 de novembro). Projeto de aumento da capacidade e velocidade da Linha Direta Inter 2 aponta para a evolução do transporte público de Curitiba. Curitiba: Prefeitura de Curitiba. Recuperado de <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/especiais/novo-inter-2-caminho-aberto-a-eletromobilidade/18>
- Prefeitura de Curitiba. (2025, 12 de fevereiro). BRT completa 50 anos em Curitiba: Sistema ganha velocidade e veículos elétricos. Curitiba: Prefeitura de Curitiba. Recuperado de <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/brt-completa-50-anos-em-curitiba-sistema-ganha-velocidade-e-veiculos-eletricos/75042>
- Banco Interamericano de Desenvolvimento. (2025). Curitiba melhorará a mobilidade urbana com apoio do BID. Recuperado de <https://www.iadb.org/pt-br/noticias/curitiba-melhorara-mobilidade-urbana-com-apoio-do-bid>
- Rodrigues, J. M. (2016). Mobilidade urbana no Brasil: Crise e desafios para as políticas públicas. *Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais*, 34(3), 80–93.